

AMIR TEMURNING HINDISTON O'LKASIGA QILGAN YURISHI

Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li¹ Urunov Shoxijahon Jamshidovich²

¹Buxoro Davlat Universitetining Pedagogika Instituti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

²Buxoro Davlat Universitetining Pedagogika Instituti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasida 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550805>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Amir Temurning Hindiston o'lkasiga qilgan yurishlari va uning bosib olish yo'lidagi xatti-harakatlari to'g'risidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Amir Temur, Dehli, sulton Mahmud, jangovar fillar, Sind daryosi, Mo'ltan, Mallu, hind asirlari, hunarmand, binokor.

Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma", G'iyosiddin Alining Temurbekning Hindistonga qilgan yurishiga bag'ishlangan tarixiy asarida bitilishicha, 1395 yili To'xtamishxonni mag'lub etgan Temurbek Samarqandga qaytadi va qish faslini Ohangaronda o'tkazadi. Pir Muhammad mirzoni Mo'gulistonga hokim etib tayinlab, unga chegaraoldi hududlarni mustahkamlashni, Xitoy va Xo'tanga qilinajak yurish uchun oziq-ovqat va yem-xashak jamg'arishni buyuradi. Shu orada unga Hindistonda islomning mavjudligi, biroq u yerdagi aholining asosiy qismini majusiyalar tashkil qilishi, musulmon hokimlar budparast ommadan faqat o'lpon yig'ish bilan kifoyalanayotgani haqida birin-ketin xabarlar kela boshlaydi. Majusiy qaroqchilarning yovuz niyatlariga chek qo'yish, mo'minlarni ular o'tkazayotgan zulmdan ozod qilish, savdogar va sayyohlarning xavf-xatarsiz kelib-ketishini ta'minlash kabi maqsadlarda Temurbek Xitoy va Xo'tanga qilinishi lozim bo'lgan yurish o'rniga Hindiston tomon qo'shin tortadi. 1398 yilning 15 avgustida Temurbek qo'shini bilan Qobul bo'sag'asida to'xtaydi. Safarda Sohibqironga Saroymulk xonim, Ulug'bek mirzo va boshqa shahzodalar hamrohlik qiladi. Yo'l mashaqqati, ayniqsa, Hindistonning jazirama issiq va garmselining ayollar hamda yosh bolalar sog'lig'iga yomon ta'sir qilishidan havotirga tushgan Temurbek mahdi ulyo Saroymulk xonim va Ulug'bekni dorussaltana Samarqandga qaytarishga qaror qiladi.

Mening birinchi tashvishim o'g'illarim va amirlarimning niyatlarini aniqlash edi. Mirzo Pir-Muhammad Jahongir menga: "Hindistonni egallab olsak, bu mamlakat oltinlari bizni dunyoga hukmdor qiladi", dedi. Mirzo Muhammad Sulton menga shunday dedi: "Hindistonni zabt etish kerak, lekin bu mamlakatning to'siqlari ko'p. Birinchidan, dengiz, ikkinchidan, o'rmonlar va cho'llar, uchinchidan, barcha qurollar bilan qurollangan jangchilar va odamlarni

ezadigan fillar”.Mirzo Sulton Husayn menga:”Hindistonni zabt etish to’rt iqlimni hukmronligimizga bo’ysundiradi”,dedi.Amirlarim,o’z navbatida,menga quyidagi so’zlarni aytishdi:”Biz Hindistonning hukmdori bo’lib,u yerda qolishimizni belgilab olsak,o’z avlodlarimizni yo’q qilamiz,bizning bolalarimiz va nevaralarimiz buziladi ya’ni mahali aholi bilan aralashadi,ular hatto tilni ham dinni ham qabul qilishadi”.

Men Hindistonni zabt etishni shunchalik xohlardimki,hech narsa meni bu rejadan qaytara olmadi.Men amirlarga shunday javob berish bilan qanoatlandim:”Men tangriga murojaat qilaman va xudoning irodasini bilish uchun Qur’onga murojaat qilaman”dedim.Amirlar mening fikrimni ma’qullashdi.Muqaddas kitobni ochib,quyidagi oyatni o’qidim:”Payg’ambar beparvo va qonunsizlarga qarshi urush qiladi”.Ulamolar bu baytning ma’nosini amirlarga tushuntirdilar.Ammo amirlarim boshini egib,hech narsa demadi.Ularning sukunati yuragimni siqdi.U dastlab Hindistonning zabt etilishini ma’qullamaganlarning hammasini ishdan bo’shatib,ularning o’rinlariga o’z gubernatorlariga topshirmoqchi edi.Lekin ular mening yuksalishimga hissa qo’shigani uchun,ularni yopq qilishga qaror qila olmadim.Men ularga faqat tanbeh berdim va ular mening yuragimni parcha-parcha qilib tashlashgan bo’lsada,meni rejamni qabul qilishlari bilan hamma narsa unut bo’ldi.Yangi uchrashuvdan so’ng,men chodirlarni Hindiston tomon ko’chirishlarini va g’alaba uchun duo qilishlarini buyurdim.Mening niyatim bu mamlakat poytaxtiga qo’shinlarni olib borish edi.Mirzo Pir Muhammad Jahongir qo’shinning chap qanotini tashkil etgan 30 ming otlig bilan Kobulda edi.Men unga Salomon tog’lariga borishni,Zendni kesib o’tishni va Mo’ltonga hujum qilishni buyurdim.Sulton Muhammadxon va Mirzo Rustam boshqa amirlar bilan mening o’ng qanotimning 30 ming otlqlarini boshqarishni,shuningdek,Zendni kesib o’tish va Kashmir tog’lari bo’ylab Lagor provinsiyasiga bostirib kirish haqida buyruq berdim.Men o’zim 32 ming otlig bilan qo’shinning markazini tashkil qildim.Mening birlashgan armiyam 92 ming otligdan iborat edi.Bu raqam Olloh taoloning elchisi Muhammadning ismlari soniga teng va to’liq mos keladi.(Olloh taolo u zotga ham,zurriyotlariga ham salom va rahmatlar ato etsin.)Bu tasodif men uchun quvonchli alomat edi.

1398 yilning may oyida Temur 90 ming askar bilan Amudaryodan o’tib Hindistonga yurish qiladi.Avgustda Qobul shahrini zabt etgach,olti oy mobaynida Mòltonni qamal qilib turadi.Sòngra Hind daryosidan o’tib,dekabr boshlarida u Dehliga yetib boradi.Dehli ostonasida sodir bòlgan jang Temurning kòp yillik yurishlari tarixida eng shiddatli va kòp talofatli muhoraba hisoblanadi.Bu harbiy tòqnashuvda Dehli hukmdori Sulton Mahmud

dushman saflariga qarshi òrgatilgan jangovar fillarni ishga soladi. Temur askarlari zògotali mixlar qoqilgan taxtalarni bostirib kelayotgan hayvon yòliga tashlash, pistirmadan chiqib fillar xartumiga qilich soluvchi sarbozlar otryadi, hamda ustiga shox-shabba bog'lamlari ortilib, jang paytida ularga òt qòyib yuborilgan tuya va kòtoslar vositasida fillar hujumini daf etadilar. Fillarning bir qismi shikast topib, qolganlari qòrquvdan orqaga qaytib hind askarlari safiini buzib, ularning bir qismini yanchib yuboradi. Dehli hokimi jangda yengiladi. 1398 yilning 15 dekabrda Temur 15 ming askar bilan Dehliga kirib boradi. Òlja olingan boyliklar bilan malakali binokor usta va hunarmandlar Samarqandga jònatiladi, qolgan qismi amir va lashkar boshliqlariga bolib beriladi. Ularning har biriga 150 nafardan asir olingan hunarmandlar tegadi. Temur qòshin tortib Gang daryosi sohillarigacha boradi. Òsha yerdan orqaga qaytib, 1399 yilning bahorida Samarqandga yetib keladi va òzi bilan kòpgina Hindiston fillarini ham olib keladi.

Urush arafasida Dehli hukmdori Mahmud va uning bosh qo'mondoni Maluxon darhol Hindistonning poytaxti xavfsizligini o'z zimmalariga oldilar va menga qarshi urush ochishga hozirlik ko'rdilar. Ularning 50 ming ta piyoda va otliq askardan iborat armiyasi va 120 ta jangovar fillari mavjud edi. Dehlini qamal qilishga kirishishdan ko'ra, men Mahmudga mening qo'shinlarim zaif va qo'rqqoq ekaniga ishontirishni ma'qul ko'rdim, toki u o'ziga ishongan holda jangni o'zi boshlashi uchun. Men qo'shinim qarorgohi oldida ariq qazib, shu xandaqlarda mustahkamlanib, qo'shinning bir qismini dushmanlarga qarshi hujumga jo'natdim. Mening askarlarimga jasorat uyg'otish uchun imkon qadar zaiflik va qo'rqqoqlik ko'rsatish buyurildi.

Mo'g'ullar singari yo'lidagi hamma narsani vayron qilgan Temur dekabr oyida Dehlida paydo bo'ldi. Bosqin arafasida Temur o'z qarorgohida bo'lgan 100 ming hindu asirlarining hammasini butunlay yo'q qilishni buyurdi, chunki u jang kuni Dehlini bosib olishda ular kishanlarini sindirib, chodirlarni talon-taroj qilishlarini va dushman tomonga qo'shilishlaridan qo'rqdi. Buyruq shu qadar qattqlik bilan bajarilganki, bir musulmon yilnomachisining so'zlariga ko'ra, umrida chumchuqqa ham tegmagan bir dindor musulmon ustoz 15 ta hinduni o'ldirishga majbur bo'lgan. Temur 17 dekabrda bu qo'shinni mag'lubiyatga uchratdi. Mallu Baranga, sulton esa Gujorotga qochdi va u yerda isyonkor gubernator Muzaffarshodan panoh so'radi. 18 dekabrda Temur Dehlini egallab oldi va musulmon ruhoniylarining iltimosiga ko'ra, aholini o'ldirmaslikka rozi bo'ldi. Biroq zo'ravonlik, qimmatbaho buyumlarni qidirayotgan Temur askarlari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar hindlarni qarshilik ko'rsatishga majbur qildi, bu esa bosqinchilar tomonidan aholining butunlay yo'q qilinishiga

olib keldi. Bir necha kunda to'rtta shahar-Dehli, Siri, Djaxanpanox va eski Dehli vayron bo'ldi. Musulmon yilnomachisi shunday deydi: "Hindularning boshidan baland minoralar qurilgan va ularning jasadlari yirtqich hayvonlar va qushlarning o'ljasiga aylangan. Qochishga muvaffaq bo'lgan aholi to'liq olib kelingan. Bundan tashqari, eng kamtar odamning ham kamida yigirmata quli borligini bilish mumkin. Ba'zi hind hunarmand va binokorlari katta masjid qurish uchun Samarqandga yuborilgan".

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ajdodlarimizning harbiy mahorati [Matn] / H. Dadaboyev. Toshkent: Akademiya nashri, 2016. – 59 bet
2. Гураш Издательство Тамерлан. Москва. "Гураш" 1992
3. Temur va Temuriylar saltanati [Risola] / A. Muhammadjonov. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1994. - 23-24 betlar
4. История Индии / Н. К. Синха, А. Ч. Банэрджи. - Москва: Издательство Иностранной литературы, 1954. - 184 ст